

Kost kot artefakt. Med znanostjo in etiko

© Helena Rismondo

Muzej in galerije mesta Ljubljane; helena.rismondo@mgml.si

Arheološke najdbe so pred arheološko raziskavo del nepremične dediščine, arheološke najdbe, pridobljene z raziskavami, pa postanejo premična dediščina, ki jo vpišemo v register kot posamezno premičnino ali kot zbirko, predano v upravljanje pristojnemu muzeju (9. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD 2008; v nadaljevanju ZVKD-1). To pomeni, da sta za arheološke najdbe že ob poteku/izvedbi raziskave odgovorna tako kustos kot konservator. Odgovorni kustos med raziskavo sodeluje z izvajalcem raziskave predvsem glede arheoloških najdb, ki zahtevajo posebne konservatorske in varnostne ukrepe, odgovorni konservator, t. i. »nadzornik«, pa izvaja nadzor nad raziskavo ter pri tem preverja skladnost raziskave z zahtevami iz kulturnovarstvenega soglasja.

V 5. členu Pravilnika o zvrsteh dediščine in varstvenih usmeritvah (Pravilnik 2010) so kot zvrst premične dediščine pod P20 označeni ostanke (delov) človeškega telesa, ki jih hranijo muzeji v svojih zbirkah kot kulturno občutljivo gradivo (človeško okostje, mumija, vsebina žare, relikvija). 6. člen Pravilnika o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Pravilnik 2000), ki je prenehal veljati 1. 3. 2009, vendar se lahko njegove določbe uporabljajo še do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi ZVKD-1, navaja, da morajo izvajalci javne službe razpolagati z opremo in napravami, ki omogočajo hranjenje predmetov kulturne dediščine, hranjenje in obdelavo dokumentacije in podatkov ter varovanje pred krajo in vsemi škodljivimi vplivi, ki jih je mogoče predvidevati.

Človeške ostanke ter ravnanje z njimi najpodrobneje opredeljuje ICOM kodeks muzejske etike (ICOM 2005), ki pravi, da sme kulturno občutljivo gradivo zbirk človeških ostankov in gradivo sakralnega pomena muzej pridobiti samo, če jih lahko varno shrani in spoštljivo ravna z njimi. To mora izvajati v skladu s poklicnimi standardi ter z interesi in verovanji članov skupnosti, etničnih ali verskih skupin, od katerih predmeti izvirajo. Zapisano je tudi, da je treba raziskave človeških ostankov in gradiva sakralnega pomena izvajati v skladu s strokovnimi standardi ter ob upoštevanju interesov in verovanj skupnosti, etnične ali verske skupine, od katere predmeti izvirajo.

V teoriji je torej poskrbljeno za usmeritve pri ravnanju s človeškimi skeletnimi ostanki, vendar praksa kaže drugače. Kot primer navajam projekt Aglomeracija MOL Vevče – Polje (s kodo projekta 20-0337). Prevzem njegovega

arhiva je v pristojnosti Muzeja in galerij mesta Ljubljane. V kulturnovarstvenem soglasju za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline so bile za izvedbo projekta predpisane arheološke raziskave ob gradnji, po odkritju skeletnih grobov pa so bila s Parametri za izvedbo arheoloških raziskav na odseku severno od cerkve predpisana arheološka izkopavanja.

Po koncu raziskave prvega dela projekta je bilo dokumentiranih 214 grobov ter manjša grobnica z okostjem dveh mlajših otrok (Leskovar, Češarek 2021). Skelete so pripeljali v Arheološki center MGML, jih očistili, shranili v skladu s strokovnimi standardi ter dokumentirali, vendar ne kot del zaključenega arhiva arheološkega najdišča, temveč v začasno hrambo. Projekt namreč še ni bil zaključen, saj se je drugi del nadzora ob gradnji pričel februarja 2023 in končal marca istega leta. Že med arheološkimi raziskavami je duhovnik, ki skrbi za tamkajšnjo župno cerkev, podal pobudo o ponovnem pokopu odkritih človeških kostnih ostankov.

Najdišče je v Registru kulturne dediščine vpisano kot potencialno rimsko arheološko najdišče – na obeh straneh ceste so našli rimskodobne predmete, izkopani človeški skeletni ostanke pa so bili novoveški, zato bi lahko razmislili o tem, ali so v resnici integralni del potencialnega arheološkega najdišča. Če bi odgovorni konservator v skladu s 26. členom ZVKD-1 določil, da skeletni ostanke niso del dediščine, bi lahko izkopane najdbe vrnil lastniku (v tem primeru občini Ljubljana). Če pa bi se odgovorni konservator odločil, da so človeški kostni ostanke del arhiva najdišča, je treba kosti skupaj s preostalim arhivom najpozneje po preteku petih let od zaključenih izkopavanj izročiti pristojnemu muzeju, v tem primeru Muzeju in galerijam mesta Ljubljane. Za nadaljnjo obravnavo najdb je od predaje naprej pristojen odgovorni kustos muzeja. Na pobudo predstavnika lastnika zemljišča in vodje izkopavanj je, s soglasjem odgovorne konservatorke ZVKDS OE Ljubljana, kustos Muzeja in galerij mesta Ljubljane soglašal, da se skeletni ostanke predajo (vrnejo) v pokop.

Ob poizvedovanju, kako so v podobnih primerih ravnali pristojni konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pristojni kustosi arheologi slovenskih muzejev, sem zasledila različne prakse. Večina je povedala, da se težko odločajo, ker ni smernic ali priporočil na ravni države/posamezne stroke, zato sem sestavila kratki anketi za konservatorje in kustose. S človeškimi kostnimi ostanki se srečujejo ob različnih časovnih terminih, prvi

predvsem v času raziskav do predaje arhiva najdišča v muzej, drugi pa po prevzemu arhiva najdišča.

Od enajstih (11) poslanih vprašalnikov odgovornim konservatorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine na enega nisem dobila odgovorov. Devet od desetih konservatorjev se je pri delu že srečalo z izraženo željo lastnikov parcele, kjer so potekale raziskave, po ponovnem pokopu kosti. Štirje od desetih konservatorjev so ponovni pokop dovolili, tako da skeletni ostanki niso bili del arhiva najdišča, predanega odgovornemu muzeju. Pri tem so se posvetovali z drugimi konservatorji, antropologi, izvajalci raziskav in odgovornimi kustosi. Osmim od desetih konservatorjev je bila pomembna časovna komponenta izkopanih človeških ostankov, enemu ni bila pomembna, eden pa je označil, da mu je včasih pomembna. Število kostnih ostankov pri odločanju o ponovnem pokopu večini ni bilo pomembno, s tem se jih je strinjalo osem, enemu je bilo število pomembno, drugemu pa včasih (Slika 1).

Številni konservatorji so podali tudi pripombe: menijo, da bi morala biti odločitev o sekundarnem pokopu ali stalni hrambi v pristojnem muzeju skupna strokovna odločitev različnih strok, ki bi bila jasno zapisana in argumentirana v Zapisniku komisije za poterensko obdelavo arhiva najdišča. Če je odločitev v prid ponovnemu pokopu, bi moral biti ta izveden človeku dostojno, in če je le mogoče, na mestu odkritja oziroma v bližini mesta, kjer so bili ostanki odkriti. Nekateri konservatorji menijo, da bi morala biti odločitev o sekundarnem pokopu sprejeta na državni ravni, v dogovoru z vsemi strokami, kustosi, konservatorji, antropologi in izvajalci raziskav. Večina vprašanih pogreša smernice, strokovna priporočila ozi-

Slika 1. Rezultati ankete, izvedene med konservatorji ZVKDS.

roma standarde, predvsem v povezavi z mlajšimi (novoveškimi) pokopi. Podan je bil tudi predlog o antropološki analizi ter odvzemu in hrambi le določene količine vzorcev na podlagi podatkov iz izvedene analize pri novoveških skeletnih ostankih. Tako bi lahko preostale skeletne ostanke dostojno pokopali. Veljalo bi razmisliti o tem, katere in koliko skeletnih ostankov je smiselno hraniti v okviru arhiva raziskav, če bi skeletne ostanke ponovno pokopali, pa tudi o smislu popolne sledljivosti. Opozorili so tudi, da analize skeletov predvsem pri pokopih iz mlajših arheoloških obdobjev večkrat ne odgovarjajo le na arheološka vprašanja, temveč služijo tudi drugim vedam. Zato bi bil na mestu razmislek o tem, ali je investitor res dolžan kriti vse stroške poterenske obdelave arhiva najdišča, saj različne analize vrednost poterenskih raziskav bistveno povečajo. Konservatorji so se srečali tudi z željo lokalne skupnosti po kremaciji skeletnih ostankov zaradi pomanjkanja prostora in denarja, dotaknili pa so se tudi visokih stroškov pri pokopu po strogih arheoloških standardih.

Med težavami, s katerimi se srečujejo konservatorji, izpostavljajo težnje lokalnih skupnosti po ponovnem pokopu, kar pa včasih zaradi neizvedenih analiz na skeletih ni mogoče. Omenjajo problem hranjenja skeletnih ostankov v času do predaje arhiva pristojnemu muzeju, premalo antropologov, ki bi raziskave izvedli, in pomanjkanje sredstev za poterenske analize. Težava so tudi premajhni prostori za hranjenje najdb. Večina vprašanih pogreša strokovna priporočila, standarde ali poenotena pravila na področju določanja poterenskih analiz in vzorčenja, zato imajo težave pri odločanju oziroma izločanju posmrtnih ostankov iz mlajših obdobjev iz arhiva najdišč. Omenjajo občasno nestrokovno ravnanje izvajalcev arheoloških raziskav, težave pa so tudi zaradi obsežnih novoveških grobišč ter posledično pri odločanju, ali je treba analize izvesti na vseh skeletnih ostankih ali samo na določenem vzorcu.

Vprašalnik za kustose sem poslala 15 muzejem, kjer je najmanj leto dni zaposlen vsaj en kustos arheolog. Odgovore sem dobila iz 12 muzejev. S pobudo o sekundarnem pokopu skeletnih ostankov, ki so bili že predani v pristojni muzej, se je srečalo šest kustosov, enako število pa še ni imelo takšnega primera. Od šestih kustosov, ki so človeške skeletne ostanke predali v pokop, so trije upoštevali časovno komponento odkritih skeletov (mlajša obdobja), trem pa ta ni bila pomembna. Na vprašanje,

Slika 2. Rezultati ankete, izvedene med kustosi.

ali je pri predaji človeških skeletnih ostankov v pokop pomembno število skeletov, je eden odgovoril, da včasih, sedem jih je dejalo, da ne, štirje pa niso podali odgovora (Slika 2).

Kustosi izpostavljajo pomanjkanje antropologov oziroma izvedenih antropoloških analiz, o čemer so govorili tudi pristojni konservatorji. Strinjajo se, da je treba človeške skeletne ostanke primerno hraniti, vendar imajo različne poglede na hrambo (skupaj z arhivom, na ločenem delu, v za to določenem depoju, hranjenje le določenega deleža skeletnih ostankov za analizo, hranjenje skeletnih ostankov na ravni pokrajine). Nekaj kustosov je predlagalo, da je treba skeletne ostanke iz novejših obdobj pokopati. Nekateri glede ravnanja s človeškimi skeletnimi ostanki predlagajo določitev standardov in sprejetje ustrezne strategije na državni ravni.

Med težavami, s katerimi se kustosi srečujejo pri svojem delu, izpostavljajo predvsem pomanjkanje primernih prostorov za hrambo, težavo s primernim hranjenjem človeških skeletnih ostankov pred predajo arhiva in ravnanjem z njimi ter pomanjkanje antropologov in finančnih sredstev za antropološke raziskave.

Kustosi v drugih muzejskih ustanovah so človeške skeletne ostanke iz novejših obdobj pokopavali na različne načine. Če je bilo mogoče, je antropolog že ob izkopavanju izvedel potrebne analize, zato so bili skeletni ostanki pokopani na istem pokopališču, ne da bi ga sploh zapustili. Podatke o pokopu so zabeležili tudi v Poročilu o izvedenih arheoloških raziskavah. Vendar je treba omeniti, da je šlo v teh primerih le za manjše število človeških skeletnih ostankov, ki so bili vsi novoveški. Pri tem je eden izmed kustosov izrazil pomisleke glede osebnih predme-

tov, pokopanih skupaj s pokojnikom »v slovo in na pot«. Ti predmeti postanejo del arhiva najdišča in so predani v pristojni muzej. Takšni predmeti so predvsem svetinjice in rožni venci. O tem govori tudi Mays (2017), ki pravi, da bi morali osebne predmete, kot so verski predmeti ter deli oblečil, obravnavati drugače kot žebelje, les ali ročaje krst. Veljalo bi razmisliti o tem, ali predmete shraniti ali pa jih kot del osebne lastnine ponovno pokopati skupaj s skeletnimi ostanki lastnika.

Izvedenih je bilo tudi nekaj pokopov v cerkvenih grobnicah, kjer so bili skeletni ostanki shranjeni po arheoloških standardih, ki zagotavljajo dostop do skeletov v primeru nadaljnjih analiz ter popolno sledljivost v primeru potreb po nadaljnjih analizah (Novšak *et al.* 2017; Čakš 2018).

Zbirke skeletnih ostankov nosijo različne podatke glede na velikost arhiva, glede na čas, iz katerega izhajajo arheološke najdbe, pa tudi glede na ohranjenost skeletov. Poškodovane kosti načeloma ne nosijo velikega informacijskega potenciala. Nekdaj je veljalo, da lahko sekundarno pokopane skeletne ostanke izkopljemo za nadaljnje raziskave. Vendar pa lahko ponovni pokop predvsem v zemljo, a tudi znotraj struktur (kostnice), v nenadzorovanem okolju privede do propada kostnega materiala in s tem do izgube podatkov (Mays 2004).

Če na človeške skeletne ostanke gledamo izključno kot na del arhiva najdišča, ki nam lahko v bodoče prinaša nova spoznanja, lahko le njihova hramba omogoča preverjanje prejšnjih dognanj in bodoče raziskave, za katere danes še nimamo dovolj znanja. Zato bi bil na mestu premislek o skupni kostnici na pokrajinski ali državni ravni, kjer bi bili skeletni ostanki shranjeni na arheološko primeren ter hkrati pieteten način.

Pobuda o oblikovanju standardov in pravilnikov je zapisana tudi v članku Dokumentacija arheološke dediščine v okviru muzealizacije (Puhar *et al.* 2022). Glede človeških kostnih ostankov avtorji predlagajo, da kostnih ostankov ne inventariziramo ter jasno označene shranjujemo v posebej za to določenem delu depoja, dostopne izključno odgovornemu kustosu. Vendar pa je problematika shranjevanja človeških kostnih ostankov kompleksnejša.

Zastavljajo se različna vprašanja:

- Na podlagi katerih pravnih predpisov se lahko odgovorna oseba odloči o pokopu/hrambi človeških ostankov?

- Ali človeške ostanke sploh pokopati ali raje shraniti na primerno mesto, kjer bodo na razpolago za morebitne kasnejše raziskave?
- Ali namesto stalne hrambe skeletnih ostankov obstaja možnost odvzema vzorcev za nadaljnje raziskave, temu pa bi sledil pokop skeletov?
- Kakšen bi bil način pokopa skeletnih ostankov? Jih pokopati tako, da bodo ohranjeni trajnostno, ali tako, kot so bili prej – prepuščeni naravnemu razkroju?
- Kako (če sploh) določiti časovno mejo, pri kateri so informacije, ki bi jih lahko pridobili iz kostnih ostankov, dovolj pomembne, da jih ne želimo ponovno pokopati (primer so izkopi novoveških človeških skeletov)?
- Kako ravnati, ko gre za kontinuirano pokopavanje na istem mestu in imamo na arheološkem najdišču skelete iz več časovnih obdobj – vse do novega veka?
- Če se odgovorna oseba odloči za pokop, kakšen je primeren vsebnik (embalaža), v katerem pokopljemo človeške ostanke?
- Ali obstaja možnost skupne kostnice, v katero bi lahko v okviru regije ali države shranjevali človeške

kostne ostanke, da bi bili shranjeni pietetno in hkrati na razpolago za vse nadaljnje – ne samo arheološke – raziskave?

Glede na vprašanja, ki se pojavljajo ob predstavitvi te problematike, predlagam oblikovanje delovne skupine konservatorjev, kustosov, antropologov in izvajalcev raziskav, ki bi opredelila splošna izhodišča, ocenila stanje in problematiko, podala smernice s področja premične in nepremične arheološke dediščine, načrt zagotavljanja finančnih sredstev in strateške ter izvedbene cilje glede izkopov, deponiranj ter morebitnih sekundarnih pokopov človeških skeletnih ostankov. S tem bi zadostili tudi pietetnim standardom, predvsem pa bi olajšali odločitve vsem odgovornim, ki se pri delu srečujejo z najrazličnejšimi vprašanji in odločajo po svojem znanju, presoji in vesti.

Zahvala

Martinu Horvatu se zahvaljujem za seznanjanje s problematiko in usmeritve, Metki Štrajhar za kritično branje in pripombe, Mihi Mlinarju pa za konstruktivne pogovore, branje in nasvete. Hvala tudi vsem, ki ste izpolnili vprašalnik, ter tistim, ki ste bili pripravljeni z mano deliti svoje izkušnje in poglede.

Literatura

ČAKŠ, G. 2018, *Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih v Ponikvi (18-0213)* (Neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS OE Celje). https://ised.gov.si/api/javna/neavtoriziran/arheo/prvo_porocilo/files/28219/download (13. 6. 2023).

ICOM 2005: *Icomov kodeks muzejske etike*. – Ljubljana, Društvo ICOM, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor. http://www.icom-slovenia.si/fileadmin/user_upload/dokumenti/eticni_kodeks/eticni_kodeks.pdf (9. 1. 2023).

LESKOVAR, T., D. ČEŠAREK 2021, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih na območju Vevče – Polje (Aglomeracija MOL – 3.1. Polje)*. (Neobjavljeno poročilo, hrani AC MGML). – Ljubljana.

MAYS, S. 2004, After the bone report: the long term fate of skeletal collections. – V: Brickley, M., J. McKinley, (ur.), *Guidelines to the Standards for the Recording of Human Remains*. British association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology/Institute of field Archaeologists. – Institute of Field Archaeologists Paper No. 7 – Southampton, Reading, BABAO, Institute of Field Archaeologists, 46–48. https://www.archaeologists.net/sites/default/files/ifa_paper_7.pdf (30. 11. 2023).

MAYS, S. 2017, *Guidance for the best Practice for the Treatment of Human Remains* (2. izd.). – London, Advisory Panel on the Archaeology of Burials in England.

https://apabe.archaeologyuk.org/pdf/APABE_ToHRE-fCBG_FINAL_WEB.pdf (30. 11. 2023).

NOVŠAK, M., T. LESKOVAR, M. PEKOVŠEK, T. VERBIČ, M. BEKLJANOV ZIDANŠEK, P. VOJAKOVIČ, A. ŠEMROV, J. ERJAVEC, J. BREČIČ, B. PLOHL, J. SKORUPAN, J. LORBER 2017, *Poročilo o arheoloških raziskavah ob statični sanaciji podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika v Orehovcu pri Zibiki* (Neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS OE Maribor). – Sevnica. https://ised.gov.si/api/javna/neavtoriziran/arheo/prvo_porocilo/files/27218/download (13. 6. 2023).

PRAVILNIK 2000: *Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine*, Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3690> (29. 11. 2023).

PRAVILNIK 2010: *Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah*, Uradni list RS, št. 102/10. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9575> (9. 1. 2023).

PUHAR J., M. MLINAR, M. SACCARA, A. NESTOROVIC, V. PERKO 2022, Dokumentacija arheološke dediščine v okviru muzealizacije. – *Arheo* 39, 195–200.

ZVKD 2008: *Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)*, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE. <http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144> (9. 1. 2023).

